

STAGE LICENCE INFORMATIQUE
3^{ème} ANNEE

Développement d'une application web de signalisation des échouages de mammifères marins en Nouvelle-Calédonie

WAHOULO EZECHIEL

Stage du 03/09/2018 au 30/11/2018
A l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) à Nouméa

Sous la direction de :

Sylvie FIAT Claire GARRIGUE

Tuteur pédagogique : **Frédéric FLOUVAT**

Table des matières

Remerciement	3
Introduction	4
Organisme d'accueil	5
Institut de Recherche pour le Développement	5
Unité Mixte de Recherche ETROPIE	5
Le projet	6
Signalisation des échouages de mammifères marins en Nouvelle-Calédonie.....	6
Les échouages de mammifères marins.....	7
Le contexte du stage et les objectifs	8
Ma réalisation	11
Organisation du calendrier	11
Première tâche : Installation et configuration de l'environnement de travail.....	12
Deuxième tâche : Plugin du formulaire	13
Troisième tâche : Template Joomla	14
Quatrième tâche : Développement du plugin	16
Conclusion	28
Références bibliographique	29

I. Remerciements

Je tiens à remercier **Mr Frédéric FLOUVAT** pour m'avoir conseillé et répondu à mes questions.

Je remercie également **Mme Sylvie FIAT** et **Mme Claire GARRIGUE** pour m'avoir accordé leurs confiances en me remettant ce projet et pour m'avoir aidé, conseillé et enseigné afin que la réalisation du projet soit une réussite.

Je remercie également les différents interlocuteurs que j'ai rencontrés au centre IRD Nouméa qui se sont rendus disponibles et qui m'ont aidé.

II. Introduction

C'est dans le cadre de la formation Licence Informatique, en 3ème année que ce stage de 12 semaines a été effectué. Ce stage s'est déroulé au sein du centre **IRD** Nouméa sous la tutelle de **Sylvie Fiat** ingénieur en informatique de l'**UMR ENTROPIE** et **Claire Garrigue** chargé de recherche et responsable scientifique de l'association **Opération Cétacés**.

L'**IRD**, par son réseau et sa présence dans une cinquantaine de pays, porte une démarche originale de recherche, d'expertise, de formation et de partage des savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la science et de l'innovation un des premiers leviers de leur développement.

Le sujet du stage est le développement d'une application web pour le suivi des observations d'échouages de cétacés et de dugongs en Nouvelle-Calédonie.

J'ai choisi ce stage car je porte un intérêt particulier à l'environnement marin auquel je suis rattaché depuis mon enfance. Ainsi lorsqu'on m'a proposé ce stage sur les échouages de mammifère marin, je me suis dit que cela pouvait être une bonne expérience professionnelle mais aussi un acquis en termes de connaissances.

Ce stage a été pour moi l'opportunité d'appréhender le métier de développeur et tous les aspects qui y sont reliés. J'ai pu apprendre à me servir d'outils et de logiciels très performants. J'ai ainsi approfondi mes connaissances en JavaScript, HTML, CSS, PHP et SQL et découvrir le docker.

Au-delà des connaissances informatiques, ce stage m'a aussi permis de me familiariser avec le monde professionnel, le travail en équipe et par-dessus tout le travail en entreprise.

J'expose dans ce rapport en premier lieu une présentation de l'**IRD**, de l'**UMR ENTROPIE** et du projet. Ensuite le sujet et le contexte du stage, puis les différents aspects de mon travail durant ces 12 semaines, enfin une conclusion sur le projet réalisé et sur les enseignements professionnel et humain acquis.

J'avais à ma disposition comme matériel un bureau muni d'un PC et d'un serveur de test.

III. Organisme d'accueil

1. Institut de Recherche pour le Développement :

L'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) est un organisme français de recherche, original et unique dans le paysage européen de la recherche pour le développement. Privilégiant l'interdisciplinarité, l'IRD centre ses recherches, depuis plus d'une soixantaine d'années, sur les relations entre l'homme et son environnement en Afrique, en Méditerranée, en Amérique latine, en Asie et dans l'Outre-Mer tropical français. Ses activités de recherche, de formation et d'innovation ont pour objectif de contribuer au développement social, économique et culturel des pays du Sud.

2. Unité Mixte de Recherche ENTROPIE :

ENTROPIE est une unité mixte de recherche à 3 tutelles (IRD, Université de La Réunion et CNRS) dont l'objectif vise à mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes marins et insulaires de l'Indo-Pacifique tropical dans le contexte du réchauffement climatique. Elle regroupe des écologues, des écophysiologistes et des généticiens marins ainsi que des spécialistes de la télédétection et du traitement du signal afin de proposer des stratégies de conservation, de valorisation et de gestion durable. L'originalité de cette unité est l'approche intégrative à différentes échelles spatio temporelles des processus évolutifs et de résilience des écosystèmes récifaux et hauturiers à travers les interactions de l'homme avec les ressources et le milieu.

IV. Le projet

1. Signalement des échouages de mammifères marins en Nouvelle-Calédonie :

L'association **Opération Cétacés** œuvre pour l'étude et la conservation des mammifères marins en Nouvelle-Calédonie, elle travaille en collaboration avec les **Provinces** les **Communes** et la **Direction de l'Environnement de chaque Province**. Elle est à l'origine du recensement des échouages de mammifères marins sur le territoire. Ses différents travaux de recherche ont permis de mettre en place des mesures de protection et de conservation de plusieurs espèces de mammifères marins qui sont confrontées à des dangers malheureusement bien réels.

Dans cette perspective de protection et de conservation, une formation a été réalisée par Claire Garigue en **novembre 2016** auprès des gardes nature de la **Province Sud** à la demande de la **Direction de l'Environnement**. Le but de cette formation était de permettre aux gardes nature d'intervenir dans les meilleures conditions en cas d'échouage d'un mammifère marin en Nouvelle-Calédonie.

À ce jour, cette initiative est la seule à être portée sur le territoire, les différentes données d'échouages récoltées sont ainsi traitées et envoyées chaque année par Opération Cétacés au Réseau National des Echouages (RNE) en métropole.

C'est pourquoi en collaboration avec l'**Aquarium des Lagons** le **Groupeement Technique Vétérinaire (GTV)** est née la proposition de mise en place d'un réseau d'échouage. Le projet de signalement des échouages de mammifères marins et de tortues marines a été développé dans ce cadre.

1. Les échouages de mammifères marins :

Les échouages de mammifères marins sont peu fréquents en Nouvelle Calédonie. On en recense néanmoins trois à cinq par an mais certaines années, sans que l'on puisse attribuer à ce phénomène une quelconque raison, les échouages se multiplient comme en 1997 ou en 2006.

Les prélèvements effectués sur les animaux échoués permettent aux scientifiques d'obtenir des informations sur :

- l'état de santé des océans grâce à l'analyse des métaux lourds, des pesticides, des radio-éléments contenus dans le muscle, le foie et le rein des animaux ;
- le régime alimentaire de l'espèce, grâce à l'analyse du contenu stomacal ;
- l'âge de l'individu via l'analyse des dents dans le cas des odontocètes ;
- l'identité de l'espèce échouée par analyse génétique de petits morceaux de peau (lorsque l'état de décomposition de l'animal n'est pas trop avancé). C'est d'ailleurs ainsi que la présence de nouvelles espèces de cétacés en Nouvelle-Calédonie a été mise en évidence.

La cause des échouages est en général difficile à connaître. Pour toutes ces raisons il est important de signaler les échouages et de collecter des informations sur les animaux échoués même si la cause est difficile à connaître, il y a un intérêt à les collecter.

V. Le contexte du stage et les objectifs

Dans le cadre du projet de signalement des Échouages, l'association **Opération Cétacés** a créé un formulaire manuscrit (Figure 0) de suivi participatif permettant aux spécialistes (Dr. Claire Garrigue, Opération Cétacés, IRD, Direction de l'environnement des Provinces, Permanence de la gendarmerie maritime, Maritime Rescue Coordination Centre, Gendarmerie et Pompiers) de signaler des échouages de mammifères marins sur les côtes calédoniennes.

Le signalement se fait en deux étapes principales :

- **Information** : par le biais de l'**informateur** qui est la personne témoin de l'échouage et qui va donc informer les organismes compétant qui pourront intervenir sur les animaux échoués.
- **Observation** : par le biais de l'**observateur qui est** la personne spécialiste, apte à remplir le formulaire et à faire les prélèvements, les mesures etc.

Une personne peut à la fois être informateur et observateur.

Les formulaires recueillis sont envoyés à l'association Opération Cétacés qui se charge de les traiter et les valider. Les données sont alors stockées dans une base de données Excel, pour ensuite être envoyées au Réseau National d'Échouage (RNE) en métropole chaque année (<http://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/observatoire/Suivi-des-echouages-37/le-reseau-echouages-rne/>).

Figure 0

Formulaire manuscrit de signalement d'échouages

OBSERVATION DE MAMMIFÈRES MARINS ÉCHOUÉS

Opération Cétacés fait partie du réseau national d'échouage. C'est pourquoi, avec le soutien de l'Institut de Recherche pour le Développement, nous intervenons en cas d'échouage afin de récolter toutes informations pouvant être nécessaires à une meilleure connaissance des mammifères marins. Toute observation est très intéressante pour les spécialistes. D'une part, certaines caractéristiques sont particulièrement utiles pour connaître l'espèce, mais également pour estimer le taux de mortalité des animaux ainsi que les causes des décès - une information essentielle pour la gestion et la conservation. Si vous souhaitez nous aider, nous vous demandons de bien vouloir remplir cette fiche de votre mieux.

Contacts de l'observateur

Nom:
 Adresse:
 Email: Numéro de téléphone:

Circonstances de l'échouage

Commune: Date de découverte: / /
 Localité (lieu-dit, récif de, passe de,):
 Latitude: Longitude:
 Type d'échouage : isolé / en groupe (nombre d'individus:)

Identification

Espèce: Identification : probable / certaine
 Sexe: mâle / femelle / je ne sais pas Couleur(s) de l'animal¹:
 Encoche médiane à la caudale: présente / absente
 bec (comme les dauphins) sillons sous la gorge (ils ressemblent à des lignes)
 dents fanons défenses (dugong)
 Nombre sur la mâchoire supérieure droite: Couleur(s):
 supérieure gauche:
 inférieure gauche:
 inférieure droite: (mesures suivantes si possible 1)
 Diamètre à la base: cm Hauteur: cm
 Largeur à la base: cm

L'animal

Présence de blessures, morsures: non / oui¹
 Présence de traces de capture²:
 probable / certaine (indices de capture :)
ANIMAL MORT Date de mort: / /
 L'animal était mort à mon arrivée / est mort pendant mon intervention / a été euthanasié
 Etat de décomposition:
 1 - très frais (<48h) / 2 - frais / 3 - putréfié / 4 - très putréfié / 5 - restes
 Protocole utilisé pour les prélèvements:
 standard / intermédiaire / complet² Référence sur les étiquettes:
ANIMAL VIVANT
 L'animal a été remis à l'eau avec succès Date de remise à l'eau: / /

¹ Critère à représenter sur le schéma au dos de la feuille.

² Le protocole complet ne peut être réalisé qu'en présence d'une personne ayant suivi une formation avancée ou d'un vétérinaire.

Checklist des tâches à effectuer

		ANIMAL MORT	ANIMAL VIVANT
Renseignements généraux (p1)	La page 1 est remplie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Les couleurs et/ou caractères remarquables sont dessinés sur le schéma pages 3 ou 4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	La présence de morsures et/ou blessures est indiquée sur le schéma pages 3 ou 4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Photos	Les photos du contexte, côté, face, aileron dorsal, fente génitale, détails intéressants sont prises.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	La longueur totale est renseignée sur les pages 3 ou 4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mesures	Les autres mesures sont renseignées sur les pages 3 ou 4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mesures essentielles	<input type="checkbox"/>	-
	Mesures complémentaires	<input type="checkbox"/>	-
Prélèvements de tissus	Peau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dents	<input type="checkbox"/>	-
	Parasites	<input type="checkbox"/>	-
	Muscle (protocole intermédiaire)	<input type="checkbox"/>	-
	Rein (protocole intermédiaire)	<input type="checkbox"/>	-
Nécropsie complète	Foie (protocole intermédiaire)	<input type="checkbox"/>	-
	Contenu stomacal (protocole intermédiaire)	<input type="checkbox"/>	-
	Autres prélèvements avancés (protocole complet)	<input type="checkbox"/>	-

Vidéos disponibles (optionnel) : oui / non

L'objectif du stage était de développer une application web de suivi participatif reprenant les données du formulaire manuscrit, et permettant aux organismes compétents de signaler des échouages de mammifères marin (cétacés et dugongs) sur les côtes néo-calédoniennes, afin de

- pérenniser la donnée ;
- et automatiser son envoi vers le Réseau National d'Echouages.

L'UMR ENTROPIE est à l'origine de ce projet qui constitue la première pierre d'un réseau régional de signalisation des échouages de mammifères marins en Nouvelle Calédonie.

Basée sur une approche de « science participative » cette application assurera la centralisation des données issues des Provinces, des Communes et d'Opération Cétacés sur une « plate-forme de signalement commune ». Sous forme d'une base de données régionale associée à un portail internet elle permettra la visualisation cartographique des données d'échouages de l'ensemble du pays.

Le Réseau d'échouages devrait évoluer prochainement pour inclure des données d'échouages de tortues, et permettre aux organismes chargés de la protection, de la préservation et de l'étude de la faune marine calédonienne de mieux anticiper et cibler leurs actions de conservation, pour que les générations à venir puissent continuer à profiter de cet écosystème unique au monde dont nous sommes si fiers. Mon stage constitue la première phase de ce projet; il a donc permis de poser la première pierre d'un réseau Calédonien d'échouage.

VI. Ma réalisation

1. Organisation du calendrier :

- Premier mois de stage : élaboration de l'application web ;
- Second mois : tests de mise en forme ;
- Dernier mois : derniers points pour préparer la mise en production.

Tous d'abord pour suivre l'élaboration et le bon chemin à prendre pour continuer le projet, ma tutrice a créé un projet sur l'application de gestion de projet Trello (Figure 1) comportant quatre tableaux, sur le principe de la méthode Agile appelée Kanban adaptée aux petits projets de ce type :

- TODO : toutes les tâches à accomplir.
- EN COURS : toutes les tâches en cours de programmation, c'est-à-dire celles qui ne sont pas encore implémentées sur l'application.
- EN TEST : toutes les tâches en phase de test, celles qui sont implémentées sur l'application.
- DONE : toutes les tâches accomplies ou impossible à implémentées.

Tous cela afin que je puisse connaître les différentes tâches à accomplir et pour que chacun de notre côté nous puissions faire un suivi régulier sans passer par des petites réunions de mises aux points à chaque fois qu'il y a des petits changements.

2. Première tâche : Installation et configuration de l'environnement de travail

Ma première mission fut d'installer les outils sélectionnés par ma tutrice pour ce projet à savoir Joomla, MySQL et Geoserver avec Docker par la technique de containerisation. Les conteneurs sont une méthode de virtualisation de système d'exploitation. Ils permettent de faire fonctionner une application isolée de son environnement, sans lancer toute la machine virtuelle pour chaque application. Les conteneurs comprennent tout l'environnement d'exécution : l'application, ses dépendances, ses bibliothèques, ses interconnexions et ses codes ainsi que les fichiers de configuration requis, regroupés en un paquet. Les conteneurs de logiciels accélèrent le processus de développement en démantelant le logiciel en très petits éléments appelés microservices, qui à leur tour, peuvent améliorer la qualité des tests et réduire la complexité d'intégration et de déploiement. J'ai donc déployé des conteneurs pour chaque modules (sur le principe de un container par service) afin qu'ils puissent communiquer au sein d'un même serveur virtuel. Pour cela j'ai utilisé l'orchestrateur de containers « Docker-compose » et créé un fichier **docker-compose.yml** (Figure 2) contenant les commandes yaml pour l'installation des différents conteneurs, l'image que j'ai utilisé pour Geoserver est celle configurée par ma tutrice.

Figure 2	DOCKER-COMPOSE
<pre> version: '3.1' services: ##### # Setup the Joomla container ##### joomla: container_name: docker_joomla image: joomla #restart: always links: - joomldb:mysql ports: - 80:80 volumes: - ./docker/joomla:/var/www/html environment: JOOMLA_DB_HOST: joomldb JOOMLA_DB_PASSWORD: 12345678 JOOMLA_DB_NAME: operation_cetace ##### # Setup the Database (Mysql) container ##### joomldb: container_name: docker_mysql image: mysql:5.6 #restart: always volumes: - ./docker/mysql:/var/lib/mysql environment: MYSQL_ROOT_PASSWORD: 12345678 MYSQL_DATABASE: operation_cetace ##### # Setup the Geoserver container ##### geoserver: container_name: docker_geoserver image: sylvieliat/docker-geoserver ports: - 8080:8080 links: - joomldb volumes: - ./docker/geoserver:/usr/local/tomcat/webapps/geoserver #- /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock </pre>	

3. Deuxième tâche : Plugin du formulaire

Ma deuxième mission fut de trouver une extension Joomla qui réponde aux critères suivants :

- ✓ Gratuite ;
- ✓ Création de formulaire ;
- ✓ Intégration d'une carte interactive (pour localiser le lieu de l'échouage au clic) ;
- ✓ Validation du formulaire reçu par un administrateur (avec envoi de mail) ;
- ✓ Possibilité d'uploader une ou plusieurs photos ;
- ✓ Exporter des données en Excel pour les administrateurs ;
- ✓ (optionnel) : prévoir un mode expert et un mode simple pour l'export ;
- ✓ (optionnel) : exporter des photos en même temps que les données.

Après une semaine de recherche j'ai eu l'idée de proposer à ma tutrice de stage de créer le formulaire à partir du code source de l'application OREANET (Figure 3), qui respectait un certain nombre de critères mentionnés plus haut.

Figure 3

OREANET

Accueil | Formulaire d'observation Acanthasters | Application mobile

Signaler des Acanthasters

En remplissant ce formulaire vous nous aidez à protéger les récifs de Nouvelle-Calédonie.

Observateur *

Nom de l'observateur | Numéro de Téléphone de l'observateur | Adresse mail de l'observateur

Date de l'observation

2015-02-07 | Informations complémentaires position

Sélectionner la position

(Map showing the New Caledonia archipelago)

Région | Latitude

Pays | Longitude

Nombre d'acanthasters observées

Nombre d'acanthasters observées

Méthode d'observation *

PMT
 Plongée bouteille

Tranche de profondeur *

Moins de 2m
 Entre 2 et 10m
 Plus de 10m

Méthode de comptage

Temps de nappe | Distance parcourue | Autre

Remarques

Ex: couverture de corail vivant, coraux morts, blanchiment, présence d'algues...

Captcha *

Je ne suis pas un robot

Envoyer | Annuler

4. Troisième tâche : Template Joomla

Ma troisième mission fut de trouver un Template Joomla gratuit pour le site. J'ai donc fais des recherches sur le net et trouver HELIX ULTIMATE (Figure 4) dernière version à ce jour du Template Joomla open source HELIX. Récemment arrivé sur la toile, la sortie de la version stable a été faite le 25 janvier 2018. Ce jeune Template a été développé par Bootstrap 4 avec pour seul inconvénient d'être bloqué sur cette version de Bootstrap.

Voici les fonctionnalités du Template utilisées :

- ✓ Nouvelle interface d'administration ;
- ✓ Nouveau constructeur de mise en page (Figure 6) ;
- ✓ Variations d'en-tête ;
- ✓ Variations de pied de page ;
- ✓ Option logo SVG ;
- ✓ Générateur de Mega menu (Figure 7) ;
- ✓ Plus d'options de blog ;
- ✓ Performance améliorée ;
- ✓ Prise en charge Open graph ;
- ✓ Menus verticaux.

Figure 5

CONSTRUCTEUR DE MISE EN PAGE

Figure 6

GENERATEUR DE MEGA MENU

5. Quatrième tâche : Développement du plugin

Pour les bases du développement du code j'ai utilisé GIT (gestionnaire de répertoire de fichier) avec lequel j'ai cloné le projet basé sur (Figure 7) un fork du plugin OREANET, et SUBLIME TEXT comme éditeur pour le PHP, HTML, XML, CSS, SQL et JavaScript.

Figure 7	GIT
<pre>wahoulo@wahoulo-OptiPlex-7010:/dockerlamp/echouage_form\$ git status Sur la branche nc Votre branche est à jour avec 'origin/nc'. Modifications qui ne seront pas validées : (utilisez "git add <fichier>..." pour mettre à jour ce qui sera validé) (utilisez "git checkout -- <fichier>..." pour annuler les modifications dans la copie de travail) modifié : site/models/forms/strandng_adminform.xml aucune modification n'a été ajoutée à la validation (utilisez "git add" ou "git commit -a")</pre>	

Ma dernière mission été de modifier le plugin afin de :

- Intégrer les différents champs de saisies présents sur le formulaire manuscrit ;
- Trouver un moyen d'implémenter les deux images qui permettent de renseigner les mesures sur chaque famille d'espèces (cétacés et siréniens) ;
- Programmer la possibilité de « dupliquer le formulaire » pour pouvoir récupérer les données de chaque animal dans le cas d'un « échouage en masse » ce qui est rare en Nouvelle-Calédonie ;
- Modifier le template afin de mettre en forme l'application ;
- Modifier la base de données MySQL (Figure 8), le fichier de forme XML (Figure 9) pour pouvoir enregistrer les données du formulaire dans la base données, la vue HTML (Figure 10) et le formulaire et du CSS (Figure 11) pour la mise en forme.

Figure 8

SQL

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `#_stranding_admin` (
  `id` int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,`id_location` INT(12) NOT NULL,`id_observation` INT(12) NOT NULL,
  `observer_name` VARCHAR(100) NOT NULL,`observer_address` VARCHAR(250) NOT NULL,`observer_tel` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observer_email` VARCHAR(100) NOT NULL,`informant_name` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `informant_address` VARCHAR(250) NOT NULL,`informant_tel` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `informant_email` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_datetime` DATE NOT NULL,
  `observation_hours` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_minutes` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_location` TEXT NOT NULL,`observation_localisation` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_region` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_country` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_latitude` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_longitude_dmd` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_longitude` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_longitude_dmd` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_commune` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_stranding_type` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_number` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_spaces_common_name` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_spaces_kind` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_spaces` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_spaces_identification` VARCHAR(11) NOT NULL,`observation_size` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_size_precision` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_sex` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_color` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_caudal` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_beak_or_furrows` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_tooth_or_baleen_or_defenses` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `nb_teeth_upper_right` VARCHAR(100) NOT NULL,`nb_teeth_upper_left` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `nb_teeth_lower_right` VARCHAR(100) NOT NULL,`nb_teeth_lower_left` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_teeth_base_diameter` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_baleen_color` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_baleen_height` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_baleen_base_height` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_abnormalities` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_capture_traces` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `catch_indices` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_dead_or_alive` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_death` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_datetime_death` DATE NOT NULL,
  `observation_state_decomposition` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_alive` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_datetime_release` DATE NOT NULL,`levies_protocol` VARCHAR(100) NOT NULL,`levies` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `photos` VARCHAR(100) NOT NULL,`upload_photos` TEXT NOT NULL,`label_references` VARCHAR(250) NOT NULL,
```

```
`observation_tissue_removal_dead` VARCHAR(200) NOT NULL,`observation_tissue_removal_alive` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_dolphin_mesures_a` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_dolphin_mesures_b` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_dolphin_mesures_c` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_dolphin_mesures_d` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_dolphin_mesures_e` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_dolphin_mesures_f` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_dolphin_mesures_g` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_dolphin_mesures_h` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_dolphin_mesures_i` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_dolphin_mesures_j` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_dolphin_mesures_k` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_dolphin_mesures_l` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_dolphin_mesures_m` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_dolphin_mesures_n` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_dolphin_mesures_o` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_dolphin_mesures_p` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_dolphin_mesures_q` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_dolphin_mesures_r` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_dolphin_mesures_s` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_dolphin_mesures_t` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_dolphin_mesures_u` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_dolphin_mesures_v` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_dugong_mesures_a` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_dugong_mesures_b` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_dugong_mesures_c` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_dugong_mesures_d` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_dugong_mesures_e` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_dugong_mesures_f` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_dugong_mesures_g` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_dugong_mesures_h` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_dugong_mesures_i` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_dugong_mesures_j` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_dugong_mesures_k` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_dugong_mesures_l` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_dugong_mesures_m` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_dugong_mesures_n` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_dugong_mesures_o` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_dugong_mesures_p` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_dugong_mesures_q` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_dugong_mesures_r` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_dugong_mesures_s` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_dugong_mesures_t` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_dugong_mesures_u` VARCHAR(100) NOT NULL,`observation_dugong_mesures_v` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `observation_location_stock` VARCHAR(250) NOT NULL,`remarks` TEXT NOT NULL,`localisation` POINT NOT NULL,
  `created_by` INT(11) NOT NULL,`observation_country_code` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `admin_validation` BOOLEAN NOT NULL default 0,PRIMARY KEY (`id`)) DEFAULT COLLATE=utf8_general_ci;
```

Figure 9

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<form>
  <fieldset name="stranding_admin.details"
    label="OBSERVATION_ADMIN_REPORT"
    printable="true"
    addfieldpath="/libraries/jdom/jform/fields">
  </fieldset>
</form>
```

Figure 10

HTML

```
<div class="stranding_admin-edit front-end-edit">
  <?php if (empty($this->item->id)): ?>
    <h1 class="fa fa-map-marker fa-3x"> <?php echo JText::_('COM_STRANDING_FORMS_EDIT_ITEM_TITLE'); ?> <?php echo $this->item->id; ?></h1>
  <?php else: ?>
    <h1 class="fa fa-map-marker fa-3x"> <?php echo JText::_('COM_STRANDING_FORMS_STRANDING_ADMIN_ADD_ITEM_TITLE'); ?></h1>
    <p class="lead" style="1.3em"> <?php echo JText::_('COM_STRANDING_FORMS_STRANDING_ADMIN_ADD_ITEM_DESC'); ?></p>
  <?php endif; ?>

  <form id="form-stranding_admin" action="<?php echo JRoute::_('index.php?option=com_stranding_forms&task=stranding_admin.save'); ?>" method="post" class="form-validate" enctype="multipart/form-data">

  </form>
</div>
```

Figure 11	CSS
<pre> #identification { content: " "; padding: 10px; } html { display: block; font-family:sans-serif; -ms-text-size-adjust:100%; -webkit-text-size-adjust:100% } body { margin:0; font-family: "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.42857143; color: #333333; background-color: #ffffff; display: block; padding-top: 80px; } .form-control { display: block; width: 100%; height: 34px; padding: 6px 12px; font-size: 14px; line-height: 1.42857143; color: #555555; background-color: #ffffff; background-image: none; border: 1px solid #cccccc; border-radius: 4px; -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,0.075); box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,0.075); -webkit-transition: border-color ease-in-out .15s,box-shadow ease-in-out .15s; -o-transition: border-color ease-in-out .15s,box-shadow ease-in-out .15s; transition: border-color ease-in-out .15s,box-shadow ease-in-out .15s; } </pre>	

- Créer des fonctions JavaScript (Figure 12) pour afficher ou cacher des champs en fonction du choix de l'utilisateur ;

Figure 12	JavaScript
<pre> function displayBlock(div, affiche) { document.getElementById(div).style.display = affiche ? 'block' : 'none'; } function toggleContainer(name) { var e = document.getElementById(name); // MooTools might not be available ;) e.style.display = e.style.display === 'none' ? 'block' : 'none'; } </pre>	

- Ajouter des évènements avec jQuery (Figure 13) sur les « boutons » et « boutons radios » afin d'afficher ou masquer (Figure 14) des blocks spécifiques.

Figure 13

jQuery

```
js("input[type='radio']").on('click', function() {  
  switch(this.id) {  
    case 'jform_observation_dead_or_alive0' : displayBlock('dead_field', true); displayBlock('alive_field', false);  
      break;  
    case 'jform_observation_dead_or_alive1' : displayBlock('dead_field', false); displayBlock('alive_field', true);  
      break;  
    case 'jform_observation_tooth_or_baleen_or_defenses0' : displayBlock('tooth_field',true); displayBlock('baleen_field',  
      false);  
      break;  
    case 'jform_observation_tooth_or_baleen_or_defenses1' : displayBlock('tooth_field',false); displayBlock('baleen_field',  
      true);  
      break;  
    case 'jform_observation_tooth_or_baleen_or_defenses2' : displayBlock('tooth_field',false); displayBlock('baleen_field',  
      false);  
      break;  
    case 'jform_lexies0' :displayBlock('stockage_location_field',true); displayBlock('label_references_field',true);  
      break;  
    case 'jform_lexies1' :displayBlock('stockage_location_field',false); displayBlock('label_references_field',false);  
      break;  
    case 'jform_photos0' : displayBlock('upload_photos_field',true);  
      break;  
    case 'jform_photos1' : displayBlock('upload_photos_field',false);  
      break;  
  }  
});  
js('div').on('click',function(){  
  switch (this.id) {  
    case 'div_show_cetace_measurements_field' : toggleContainer("cetace_measures");  
      break;  
    case 'div_show_dugong_measurements_field' : toggleContainer("dugong_measures");  
      break;  
  }  
});
```

Figure 14

formulaire.html

L'animal est-il *

mort vivant

Animal mort

L'animal était mort avant mon arrivée L'animal est mort pendant mon intervention L'animal a été euthanasié

Date et heure de la mort

:

Etat de décomposition de l'animal

Très frais (<48h) Frais Putréfié Très putréfié Restes

Protocole utilisé pour les prélèvements

Standard Intermédiaire Complet

Prélèvements de tissus

- Peau
- Dents
- Parasites
- Muscle (protocole intermédiaire)
- Rein (protocole intermédiaire)
- Foie (protocole intermédiaire)
- Contenu stomacal (protocole intermédiaire)
- Autres prélèvements avancée (nécropsie complète)

Autres caractéristiques d'identification *

Dents Fanons Défenses (dugong)

Nombre sur la machoire

Supérieur droite

Supérieur gauche

Inférieur droite

Inférieur gauche

Diamètre à la base (en m)

L'animal est-il *

mort vivant

Animal vivant

L'animal a été remis à l'eau avec succès

Date et heure de la remise à l'eau

:

Prélèvements de tissus

- Peau

Autres caractéristiques d'identification *

Dents Fanons Défenses (dugong)

Fanons

Couleur(s)

(mesures suivantes si possible)

Hauteur (en m)

Largeur à la base (en m)

- Créer deux types d'export :

- l'export simple (Figure 15) qui sera envoyé au Réseau National d'Echouages (RNE), ne détail que les données de base tel que la position, l'espèce, la date, l'observateur éventuellement l'informateur, description brève de l'animal (taille, sexe, vivant ou mort avec état de décomposition) et le nombre échoué ;

Figure 15

PHP

```
// Simple data output
protected function getListQuerySimple() {
    // Create a new query object.
    $db = $this->getDbo();
    $query = $db->getQuery(true);

    // Select the required fields from the table.
    $query->select(
        $this->getState(
            'list.select', 'CONCAT("EC",Year(observation_datetime),"-",a.id,"-",a.id_observation),
            a.observation_spaces,
            a.observation_datetime,
            Year(observation_datetime),
            a.observation_country,
            988,
            a.observation_region,
            a.observation_localisation,
            a.observation_latitude,
            a.observation_longitude,
            a.observation_number,
            a.observation_sex,
            a.observation_size,
            a.observation_size_precision,
            CONCAT(observation_state_decomposition, observation_alive),
            CONCAT(informant_name, " ", informant_address, " ", informant_tel, " ", informant_email),
            CONCAT(observer_name, " ", observer_address, " ", observer_tel, " ", observer_email),
            a.catch_indices,
            a.leaves,
            a.observation_location_stock,
            a.admin_validation'
        )
    );
    $query->from("`#__stranding_admin` AS a');
```

- l'export avancé (Figure 16) destiné au scientifique, plus détaillé sur les mesures la description et les prélèvements.

Figure 16

PHP

```
protected function getListQuery() {
    // Create a new query object.
    $db = $this->getDbo();
    $query = $db->getQuery(true);

    // Select the required fields from the table.
    $query->select(
        $this->getState(
            'list.select', 'CONCAT("EC",Year(observation_datetime),"-",a.id,"-",a.id_observation),
            Year(observation_datetime), Month(observation_datetime), a.observation_datetime,
            a.observation_region, a.observation_localisation, a.observation_location,
            a.observation_latitude, a.observation_longitude, a.observation_stranding_type,
            a.observation_number, a.observation_spaces.common_name, a.observation_spaces_kind,
            a.observation_spaces, a.observation_spaces_identification, a.observation_sex,
            a.observation_size, a.observation_color, a.observer_name,
            CONCAT(observer_address, " ", observer_tel, " ", observer_email),
            a.informant_name, CONCAT(informant_address, " ", informant_tel, " ", informant_email),
            a.leaves, a.photos, a.observation_caudal, a.observation_beak_or_furrows, a.observation_tooth_or_baleen_or_defenses,
            a.nb_teeth_upper_right, a.nb_teeth_upper_left, a.nb_teeth_lower_right, a.nb_teeth_lower_left,
            a.observation_teeth_base_diametre, a.observation_baleen_color, a.observation_baleen_height,
            a.observation_baleen_base_height, a.observation_abnormalities, a.observation_capture_traces, a.catch_indices,
            CONCAT(observation_state_decomposition, observation_alive),
            a.observation_datetime_death, a.observation_datetime_release,
            CONCAT(a.observation_hours, " ", a.observation_minutes), a.leaves_protocols, a.label_references,
            CONCAT(observation_tissue_removal_dead, observation_tissue_removal_alive),
            CONCAT(observation_dolphin_mesures_a, observation_dugong_mesures_a),
            CONCAT(observation_dolphin_mesures_b, observation_dugong_mesures_b),
            CONCAT(observation_dolphin_mesures_c, observation_dugong_mesures_c),
            CONCAT(observation_dolphin_mesures_d, observation_dugong_mesures_d),
            CONCAT(observation_dolphin_mesures_e, observation_dugong_mesures_e),
            CONCAT(observation_dolphin_mesures_f, observation_dugong_mesures_f),
            CONCAT(observation_dolphin_mesures_g, observation_dugong_mesures_g),
            CONCAT(observation_dolphin_mesures_h, observation_dugong_mesures_h),
            CONCAT(observation_dolphin_mesures_i, observation_dugong_mesures_i),
            CONCAT(observation_dolphin_mesures_j, observation_dugong_mesures_j),
            CONCAT(observation_dolphin_mesures_k, observation_dugong_mesures_k),
            CONCAT(observation_dolphin_mesures_l, observation_dugong_mesures_l),
            CONCAT(observation_dolphin_mesures_m, observation_dugong_mesures_m),
            CONCAT(observation_dolphin_mesures_n, observation_dugong_mesures_n),
            CONCAT(observation_dolphin_mesures_o, observation_dugong_mesures_o),
            CONCAT(observation_dolphin_mesures_p, observation_dugong_mesures_p),
            CONCAT(observation_dolphin_mesures_q, observation_dugong_mesures_q),
            CONCAT(observation_dolphin_mesures_r, observation_dugong_mesures_r),
            CONCAT(observation_dolphin_mesures_s, observation_dugong_mesures_s),
            CONCAT(observation_dolphin_mesures_t, observation_dugong_mesures_t),
            CONCAT(observation_dolphin_mesures_u, observation_dugong_mesures_u),
            CONCAT(observation_dolphin_mesures_v, observation_dugong_mesures_v),
            a.observation_location_stock, a.remarks, a.id, a.observer_name, a.admin_validation'
        )
    );
    $query->from("`#__stranding_admin` AS a');
```

Pour implémenter les mesures prises sur l'animal, j'ai séparé chaque partie de l'animal (Figures 17) afin que l'utilisateur puisse renseigner les différentes mesures sur chacune d'elles, j'ai créé des boutons pour faire apparaître les différents champs de saisie à chaque fois qu'on clique dessus.

J'ai aussi séparé l'espèce en trois champs, le nom commun, le genre et l'espèce. Le nom commun est choisi dans une liste déroulante (Figure 18), ainsi en fonction du choix effectué dans cette liste les deux autres champs (genre et espèce) sont automatiquement remplis (Figure 19).

Figure 18

Figure 19

jQuery

```

js('#jform_observation_spaces_common_name').on('change', function() {
  // Array des espèces appartenant au genre Kogia
  var kogia_kind = ['Cachalot pygmée','Cachalot nain'];
  // Array des espèces appartenant au genre Tursiops
  var tursiops_kind = ['Grand dauphin commun','Grand dauphin de l'Indo-Pacifique'];
  // Array des espèces appartenant au genre Stenella
  var stenella_kind = ['Dauphin à long bec','Dauphin tacheté pantropical'];
  // Array des espèces appartenant au genre Balaenoptera
  var balaenoptera_kind = ['Baleine bleue pygmée','Rorqual commun','Rorqual boréal ou rorqual de Rudolphi','Rorqual tropical ou rorqual de Bryde','Rorqual de Omura','Petit rorqual antarctique','Petit rorqual pygmée'];
  if( kogia_kind.includes(this.value) ) {
    document.getElementById('jform_observation_spaces_kind').value = 'Kogia';
    switch( this.value ) {
      case 'Cachalot pygmée' :document.getElementById('jform_observation_spaces').value = 'Breviceps';break;
      case 'Cachalot nain' :document.getElementById('jform_observation_spaces').value = 'Sima';break;
    }
  }
  else if( tursiops_kind.includes(this.value) ) {
    document.getElementById('jform_observation_spaces_kind').value = 'Tursiops';
    switch( this.value ) {
      case 'Grand dauphin commun' :document.getElementById('jform_observation_spaces').value = 'Truncatus';break;
      case 'Grand dauphin de l'Indo-Pacifique' :document.getElementById('jform_observation_spaces').value = 'Aduncus';break;
    }
  }
  else if( stenella_kind.includes(this.value) ) {
    document.getElementById('jform_observation_spaces_kind').value = 'Stenella';
    switch( this.value ) {
      case 'Dauphin à long bec' :document.getElementById('jform_observation_spaces').value = 'Longirostris';break;
      case 'Dauphin tacheté pantropical' :document.getElementById('jform_observation_spaces').value = 'Attenuata';break;
    }
  }
}
  
```

Enfin j'ai fait en sorte que lorsque l'utilisateur choisi une espèce, les formats des mesures à renseigner apparaissent en fonction de la famille correspondante (Figure 20), c'est-à-dire soit les cétacés (baleines et dauphins) ou les siréniens (dugongs).

Figure 20

jQuery

```

js('#jform_observation_spaces_common_name').on('change', function() {
  var unknow = ['', 'inconnu'];
  // Array pour les cétacés
  var cetace = ['Cachalot', 'Cachalot pygmée', 'Cachalot nain', 'Baleine à bec de Blainville', 'Baleine à bec de longman', 'Baleine à bec de Cuvier', 'Orque', 'Fausse orque', 'Globicéphale tropical', 'Dauphin de Risso', 'Orque Pygmée', 'Péponocéphale ou dauphin d'Electre', 'Sténo ou dauphin à bec étroit', 'Grand dauphin commun', 'Grand dauphin de l'Indo-Pacifique', 'Dauphin commun', 'Dauphin à long bec', 'Dauphin tacheté pantropical', 'Dauphin de Fraser', 'Baleine bleue pygmée', 'Rorqual commun', 'Rorqual boréal ou rorqual de Rudolphi', 'Rorqual tropical ou rorqual de Bryde', 'Rorqual de Omura', 'Petit rorqual antarctique', 'Petit rorqual pygmée', 'Baleine à bosse'];
  // Array pour les dugongs et otaries
  var dugong = ['Dugong ou vache marine', 'Otarie à fourrure de Nouvelle-Zélande'];
  // Vérifie si la valeur courante du champs est dans l'un des array
  if( unknow.includes(this.value) ) {
    return;
  }
  else if( cetace.includes(this.value) ) {
    displayBlock('cetace_mesures', true);
    displayBlock('dugong_mesures', false);
    displayBlock('div_show_cetace_measurements_field', true);
    displayBlock('div_show_dugong_measurements_field', false);
  }
  else if( dugong.includes(this.value) ) {
    displayBlock('cetace_mesures', false);
    displayBlock('dugong_mesures', true);
    displayBlock('div_show_cetace_measurements_field', false);
    displayBlock('div_show_dugong_measurements_field', true);
  }
}
  
```

Le jeudi 08 novembre 2018, j'ai fait une présentation devant les différents intervenants de l'IRD mais également en présence des gardes nature de la Province Sud. J'ai présenté l'application directement sur le site de test que ma tutrice a déployée et fait une manipulation en direct.

Nous avons pu prendre en compte les différentes remarques faites et nous avons fait un point juste après cette présentation, ce qui nous a conduit à souhaiter intégrer prochainement les échouages tortues.

Après chaque modification, lorsqu'une tâche était réussie je devais la faire évoluer sur Trello simplement en basculant cette tâche d'un tableau à un autre

Maintenant il me fallait programmer la possibilité de dupliquer le formulaire afin que l'utilisateur puisse renseigner les données de chaque animal échoué dans le cas d'un échouage en masse, permettant ainsi à l'utilisateur d'envoyer plusieurs formulaires en une seule fois. Pour cela j'ai créé un évènement sur le champ « Nombre » (nombre d'animaux échoué) ainsi lorsqu'il est supérieur à 1, un bouton apparaît en bas de la page pour indiquer à l'utilisateur qu'il peut ajouter un nouvel animal (Figure 21), en cliquant sur ce bouton une partie du formulaire est dupliqué (Figure 22), pour les différencier un numéro apparaît sur chaque bloc et est incrémenté en fonction du nombre de fois que l'utilisateur clique sur le bouton (Figure 23).

Figure 21

jQuery

```
js('#jform_observation_number').on('change',function() {
    if(this.value > 1) {
        // Affiche le bouton de clonage
        document.getElementById("add_animal").style.display="block";
        // Créer une balise span pour l'affichage du numéro de l'animal
        create_element("SPAN", "identification_title");create_element("SPAN", "animal_title");
        create_element("SPAN", "measurements_title");
        // Dans ce bloc span on met 1
        js('.block_indices').text('1');
    }
});
```

Figure 22

jQuery

```
// Cloner le bloc de l'animal
var clone = js("#div_observation_clone0").clone().attr("id", "div_observation_clone" + cloneId);
```

Figure 23

JS et jQuery

```
// Créer un nouvel élément
function create_element(element, parent) {
    var x = document.createElement(element);
    x.className = "block_indices";
    var x1 = document.getElementById(parent);
    x1.appendChild(x);
}

// Incrémente les numéros des blocs
clone.find("span[class='block_indices']").each(function() {
    this.className = this.className + cloneId;
    for(var i = 1; i <= cloneId; i++) {
        js('.block_indices' + i).text(i+1);
    }
});
```

Un bouton supprimer apparaît aussi à chaque clique (Figure 24), et permet de supprimer la dernière duplication.

Figure 24

jQuery

```
// Création du lien de suppression
js('#delete_animal' + cloneId).html('<p id="rem_field"><a href="#"><span><label><?php echo JText::_("COM_STRANDING_FORMS_EDIT_ITEM_DELETE_FIELDS"); ?> ' + (cloneId+1) + '</label></span></a></p>');

// Supprimer le bloc de l'animal
js('#rem_field').on('click', function() {
    js(this).parent('div').parent('div').remove();

    // Décrémente la valeur du nombre d'animaux
    document.getElementById('jform_observation_number').value = cloneId-1;

    return false;
});
```

Pour éviter que les identifiants soient dupliqué j'ai créé une variable compteur jQuery qui renomme chaque identifiant en les incrémentant à chaque clique (Figure 25).

Figure 25

jQuery

```

var cloneId = 1; // Incrémenté en fonction du clonage

// Cloner le bloc
var clone = js("#div_observation_clone0").clone().attr("id", "div_observation_clone" + cloneId);
// Changer les id des blocs div
clone.find('div[id]').each(function(index, elem) {
    js(elem).attr('id', js(elem).attr('id') + cloneId);
    //this.id = this.id + cloneId;
});
// Changer l'id et le nom des input
clone.find('input[id][name]').each(function(index, elem) {
    var $elem = js(elem);
    $elem.attr('id', $elem.attr('id') + cloneId);
    var ename = $elem.attr('name');
    if (ename) {
        $elem.attr('name', ename.replace('[0]', '['+cloneId+']'));
    }
});
// Changer l'id et le nom des textarea
clone.find('textarea').each(function(index, elem) {
    var $elem = js(elem);
    $elem.attr('id', $elem.attr('id') + cloneId);
    var ename = $elem.attr('name');
    if (ename) {
        $elem.attr('name', ename.replace('[0]', '['+cloneId+']'));
    }
});
// Changer l'id des boutons
clone.find('button[id]').each(function(index, elem) {
    js(elem).attr('id', js(elem).attr('id') + cloneId);
    //this.id = this.id + cloneId;
});
// Changer l'id des fieldset
clone.find('fieldset[id]').each(function(index, elem) {
    js(elem).attr('id', js(elem).attr('id') + cloneId);
    //this.id = this.id + cloneId;
});
// Changer l'id des labels
clone.find('label[id]').each(function(index, elem) {
    js(elem).attr('id', js(elem).attr('id') + cloneId);
    //this.id = this.id + cloneId;
    js(elem).attr('for', js(elem).attr('id'));
});
clone.find('fieldset').each(function(index, elem) {
    js(elem).attr('for', js(elem).attr('id') + cloneId);
});
// Changer l'id et le nom des selects
clone.find('select[id][name]').each(function(index, elem) {
    var $elem = js(elem);
    $elem.attr('id', $elem.attr('id') + cloneId);
    var ename = $elem.attr('name');
    if (ename) {
        $elem.attr('name', ename.replace('[0]', '['+cloneId+']'));
    }
});
    
```

Pour que chaque champ de la base de données puissent stocker les différentes données lors d'un échouage en masse, j'ai dû changer leur type en tableau au moment de la duplication, pour cela j'ai simplement rajouté des crochets à la fin des noms (Figure 26) car le PHP comme d'autre langage WEB les interprètent comme étant un tableau.

Dans le cas d'échouage en masse la donnée envoyée est en format tableau, or la base de données ne peut stocker que des chaînes de caractères, n'ayant plus assez de temps pour répondre au problème je suis passé par une méthode pas très efficace ni ergonomique qui est de transformer le tableau en une suite de caractère séparer par des virgules (Figure 27). La donnée est alors stockée sur une seule ligne.

Figure 26

jQuery

```
// Démasque le bouton pour le clonage si nombre > 1
js("#jform_observation_number").on('change',function() {
    if(this.value > 1) {
        document.getElementById("add_animal").style.display="block";

        create_element("SPAN", "1", "identification_title");
        create_element("SPAN", "1", "animal_title");
        create_element("SPAN", "1", "measurements_title");

        var parentClone = js("#div_observation_clone0");

        // Passage type String a Array (name)
        parentClone.find("input[type='radio']").each(function() {
            this.name = this.name + '[0]';
        });
        parentClone.find("input[type='text']").each(function() {
            this.name = this.name + '[0]';
        });
        parentClone.find("input[type='number']").each(function() {
            this.name = this.name + '[0]';
        });
        parentClone.find("select").each(function() {
            this.name = this.name + '[0]';
        });
        parentClone.find("textarea").each(function() {
            this.name = this.name + '[0]';
        });

        parentClone.find("input[type='checkbox']").each(function(index, elem) {
            var $elem = js(elem);
            // $elem.attr('id', $elem.attr('id') + cloneId);
            var ename = $elem.attr('name');
            if (ename) {
                $elem.attr('name', ename.replace('[]', '[0]'));
            }
        });
    }
});
```

Figure 27

PHP

```
$keys_tab = array_keys($array);

foreach ($keys_tab as $stab) {
    if (array_key_exists( $stab, $array ) && is_array( $array[ $stab ] )) {
        $array[ $stab ] = implode( ', ', $array[ $stab ] );
    }
}
```

J'ai dû arrêter de développer l'application et j'ai laissé ma tutrice poursuivre cette partie car mon stage touchait à sa fin, de plus je n'ai malheureusement pas pu utiliser l'API Geoserver. Nous avons fait le point quelques jours avant mon départ ce qui a permis de constater que malheureusement quelques bugs subsistent pour une prochaine mise en production.

6. Conclusion:

Dans le cadre du projet un formulaire manuscrit a été créé afin de signaler les échouages de mammifères marins en Nouvelle-Calédonie, l'objectif de ce stage était donc de faire évoluer la technique en développant une application web de suivi participatif de signalement d'échouages. Pour commencer l'élaboration du projet il me fallait installer et configurer mon environnement de travail à savoir, installer Joomla, MySQL et Geoserver avec la méthode de containerisation de Docker, j'ai donc choisi de développer la nouvelle application à partir d'un fork du plugin d'OREANET car tous deux basé sur le même concept d'utilisation. J'ai ensuite utilisé un template Joomla (Helix Ultimate) gratuit, récent et performant pour styliser l'application.

Je pense avoir réalisé la plupart des tâches qui m'ont été confiées afin que l'application puisse commencer à être utilisée. Malheureusement mon stage a pris fin avant que tous les bugs soient résolus et que tout soit mis en production cependant l'application a été approuvée par mes superviseurs. Les plannings ont été respectés tous comme les objectifs. Malgré les problèmes rencontrés, nous avons su trouver des solutions adaptées et rapides pour les surmonter. L'IRD va voir naître un nouvel outil qui favorisera la sensibilisation de la population, permettra d'augmenter le nombre de signalement d'échouages et de données récoltées, et facilitera leur pérennisation. Un tel outil contribuera au développement de l'étude des mammifères en Nouvelle-Calédonie et aux réflexions nécessaires pour la mise en place d'outils de gestion adaptés à leur protection.

VII. Références bibliographique

<https://nouvelle-caledonie.ird.fr>

<http://umr-entropie.ird.nc>

<https://operationcetaces.wordpress.com>

<https://www.w3schools.com>

Annexe : l'application de démonstration

Bloc de contact :

📍 Signaler un Echouage

En remplissant ce formulaire vous nous aidez à préserver les mammifères marins de Nouvelle-Calédonie.

Contact

Observateur *

<input type="text" value="Nom de l'observateur"/>	<input type="text" value="Adresse de l'observateur"/>	<input type="text" value="Numéro de téléphone de l'obse"/>	<input type="text" value="Adresse mail de l'observateur"/>
---	---	--	--

Informateur

<input type="text" value="Nom de l'informateur"/>	<input type="text" value="Adresse de l'informateur"/>	<input type="text" value="Numéro de téléphone de l'infon"/>	<input type="text" value="Adresse mail de l'informateur"/>
---	---	---	--

Si une autre personne vous a informé de l'échouage, veuillez le renseigner en cliquant [ici](#)

Bloc des circonstances de l'échouage :

Circonstances de l'échouage

A quel date avez vous observé l'échouage ?

<input type="text" value="2019-02-07"/>	<input type="text" value="Informations complémentaires sur la position (e.g. lieu dit, un récif spécifique, un îlot, ...)"/>
---	--

Sélectionner la position

<input type="text" value="Commune"/>	<input type="text" value="Latitude"/>
<input type="text" value="Pays"/>	<input type="text" value="Longitude"/>

Type d'échouage *

Isolé En groupe

Nombre *

Bloc de l'identification de l'animal :

Identification

Espèce(s)

Identification de l'espèce
 Probable Certain Je ne sais pas

Encoche médiane à la caudale * [Voir l'image](#)
 Présente Absente Je ne sais pas

L'animal possède-t-il

- un bec (comme les dauphins)
- des sillons sous la gorge (ils ressemblent à des lignes)

Autres caractéristiques d'identification *
 Dents Fanons Défenses (dugong)

Nombre sur la mâchoire

Supérieur droite

Supérieur gauche

Inférieur droite

Inférieur gauche

Diamètre à la base (en m)

Couleur(s) de l'animal

Physeter **Macrocephalus**

Bloc de l'animal :

L'animal

Taille de l'animal (en m) *

La taille, est-elle *

Précise Approximative

Sexe de l'animal *

Mâle Femelle Je ne sais pas

Présence de traces de capture *

Probable Certaine Je ne sais pas

Avez-vous fait des prélèvements sur l'animal ? *

Oui Non

L'animal est-il *

mort vivant

Animal vivant

- L'animal a été remis à l'eau avec succès

Date et heure de la remise à l'eau

Prélèvements de tissus

- Peau

Présence de blessures, morsures *

Oui Non Je ne sais pas

Indices de capture

Avez-vous pris des photos de l'animal ? *

Oui Non

Bloc des mesures :

↔

Les mesures

❗ Les mesures en **rouge** sont les plus importantes

Mesures sur cétacés en metre

a	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>
b	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>
e	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>
f	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>
g	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>
i	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>
j	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>

nageoire pectorale

n	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>
o	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

nageoire caudale

q	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>
s	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

aileron dorsal

p	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>
r	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>

épaisseur du lard

peau

lard

muscle

t	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
u	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
v	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Remarques

🗨️ D'autres remarques sur l'échouage

Démo (duplication) :

L'animal 2

Taille de l'animal (en m) *

La taille, est-elle *
 Précise Approximative

Sexe de l'animal *
 Mâle Femelle Je ne sais pas

Présence de blessures, morsures *
 Oui Non Je ne sais pas

Présence de traces de capture *
 Probable Certaine Je ne sais pas

Indices de capture

Avez-vous fait des prélèvements sur l'animal ? *
 Oui Non

Avez-vous pris des photos de l'animal ? *
 Oui Non

L'animal est-il *
 mort vivant

Les mesures 2

ⓘ Les mesures en rouge sont les plus importantes

Mesures sur cétacés en metre

Mesures sur dugongs en metre

Remarques

[Supprimer l'animal 2](#)

[Ajouter un nouvel animal](#)

ou

Démo (export simple) :

ID_OM	Espèce	Date_examen	Année	Collectivité	Dpt	Commune	Lieu	Position_latitude	Position_longitude	Nombre	Sexe	Longueur	Précision	DCC
EC2018-01-01	Cachalot nain (Kogia sima)	05/11/2018	2018	NC	988	Nokotará	Nokotará	-22.31667	167.01667	1	M	3.25		1 3
Informateur			Observateur			Observations			Prélèvements		Stockage_lieu			
Lola 14 rue sud place 563214 loly@mail.org			Bob 32 ru de la République 963254 bob@lol.com			Pas de traces de capture			Oui		IRD			

Démo (export avancé) :

Références	Année	Mois	Date	Commune	Lieu	Information complémentaire sur le lieu	Latitude	Longitude	Echouage isolé ou en groupe	Nombre d'individus		
EC2018-01-01	2018	11	05/11/2018	Nokotará	Nokotará	Récif de goro	-22.31667	167.01667	isolé	1		
Espèce		Identification		Sexe	Taille	Couleur	Contact de l'observateur		Origine de l'information		Prélèvements	Photos
Cachalot nain (Kogia sima)		probable		M	3.25	Noir	Bob 32 ru de la République 963254 bob@lol.com		Lola 14 rue sud place 563214 loly@mail.org		Oui	Oui
Encoche médiane à la caudale présente		Bec/Sillons sous la gorge/Aucuns		Dents/Fanons/Défenses		Nombre de dents en haut à droite		Nombre de dents en haut à gauche		Nombre de dents en bas à droite		
		Aucuns		Dents		8		8		8		
Nombre de dents en bas à gauche		Diamètre à la base	Couleur des fanons	Hauteur des fanons		largeure à la base	Présence de blessures, morsures		Présence de traces de capture		Indices de capture	
8		2.3		0		0	non		inconnu		Pas de traces de capture	
DCC	Date et heur	Date et heure de la remise à l'eau		Protocole de prélèvements		Référence sur les étiquettes		Prélèvements de tissus		Longueur total	Ctc longueur mâchoire sup	
3	05/11/2018			standard		EC215		peau,dents,parasites		3.250	0	
Ctc longueur mâchoire inf		Ctc longueur mâchoire à aileron dorsal		Ctc longueur mâchoire à oeil		Ctc longueur mâchoire à event		Ctc longueur mâchoire à pectoral		Ctc longueur mâchoire à nombril		
0		2.56		0		0		0		0		
Ctc longueur mâchoire à fente génitale		Ctc longueur mâchoire à anus		Ctc circonférence niveau anus		Ctc circonférence niveau dorsal		Ctc circonférence niveau pectorale		Ctc largeur aileron dorsal		
0		0		0		0		0		0		
Dgg longueur museau à oreille		Dgg longueur museau à oeil		Dgg longueur museau à narine		Dgg longueur disque facial		Dgg longueur museau à pectorale		Dgg longueur museau à nombril		
0		0		0		0		0		0		
Dgg longueur museau à fente génitale		Dgg longueur museau à anus		Dgg circonférence niveau queue		Dgg circonférence niveau anus		Dgg circonférence niveau nombril		Dgg circonférence niveau pectorale		
0		0		0		0		0		0		
Dgg largeur disque facial		Dgg longueur disque facial pointe à la bouche		Longueur nageoire pectorale		Largeur nageoire pectorale		Largeur nageoire caudale		Hauteur nageoire caudale		Epaisseur du lard au dos
0		0		0		0		0		0		0
Epaisseur du lard au flanc			Epaisseur du lard au ventre			Lieu de stockage		Remarques				
0			0			IRD		Pas de remarques				

L'application en générale :

[Accueil](#) - [Formulaire d'observation d'échouage](#) - [liste](#)

📍 Signaler un Echouage

En remplissant ce formulaire vous nous aidez à préserver les mammifères marins de Nouvelle-Calédonie.

Contact

Observateur *

Si une autre personne vous a informé de l'échouage, veuillez le renseigner en cliquant [ici](#)

Circonstances de l'échouage

A quel date avez vous observé l'échouage ?

Selectionner la position

Type d'échouage *

Isolé
 En groupe

Nombre *

Identification

Espèce(s)

Probable
 Certain
 Je ne sais pas

Couleur(s) de l'animal

Présente
 Absente
 Je ne sais pas

Encoche médiane à la caudale * [Voir l'image](#)

Présente
 Absente
 Je ne sais pas

L'animal possède-t-il

- un bec (comme les dauphins)
- des sillons sous la gorge (ils ressemblent à des lignes)

Autres caractéristiques d'identification *

Dents
 Fanons
 Défenses (dugong)

L'animal

Taille de l'animal (en cm) *

Précise
 Approximative

La taille, est-elle *

Oui
 Non
 Je ne sais pas

Présence de blessures, morsures *

Oui
 Non
 Je ne sais pas

Présence de traces de capture *

Probable
 Certaine
 Je ne sais pas

Indices de capture

Avez-vous fait des prélèvements sur l'animal ?

Oui
 Non

Avez-vous pris des photos de l'animal ? *

Oui
 Non

L'animal est-il *

mort
 vivant

